

**A MODERN APPROACH TO TEACHING THE SCIENCE OF
"STATE AND LAW FUNDAMENTALS" IN THE INFORMATIONAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT**

Bahronov Bahruz Bori ogli
AnDPI 2nd cycle graduate student

Annotation

Dissertation work was prepared on the topic "Modern approach to teaching the science of the state and the foundations of law" (as an example of the national idea, the foundations of spirituality and the direction of legal education) in the informational educational environment.

It contains the content and nature of the laws of the Republic of Uzbekistan "On science and scientific activity", "On innovative activity", requirements for the teacher's innovative activity, "State and legal foundations" The special features of the subject and the issues of the innovative activity of the teacher of the subject "State and Law" in the informational educational environment are highlighted.

This thesis is a methodical recommendation for the organization and implementation of innovative activities of teachers.

**AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA "DAVLAT VA HUQUQ
ASOSLARI" FANINI O'QITISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV**

Bahronov Bahruz Bo`ri o`g`li
AnDPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya

Axborotlashgan ta'lim muhitida "Davlat va huquq asoslari" fanini o'qitishga

zamonaviy yondashuv (Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi misolida)”mavzusida tayyorlandi.

Unda O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi, “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi qonunlarining mazmuni va mohiyati, o‘qituvchining innovatsion faoliyatiga qo‘yilgan talablar, «Davlat va huquq asoslari» fanining o‘ziga xos xususiyati va axborotlashgan ta'lim muhitida «Davlat va huquq asoslari» fani o‘qituvchisining innovatsion faoliyati masalalari yoritilgan.

Mazkur dissertatsiya ishi o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishda metodik tavsiya bo‘ladi.

**"Ta'lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz,
hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi
islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q.
Shavkat Mirziyoyev¹**

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lidan bormoqda. Respublikada amalga oshirilayotgan o‘zgarishlarning asosiy maqsadi va kuchga keltiruvchi kuchi inson, uning har tomonlama rivojlanishi va farovonligidir. Mamlakat rivojlanishining asosiy shartlaridan biri bo‘lib, zamonaviy iqtisod, ilm-fan, madaniyat, texnika, texnologiyalar taraqqiyoti asosida kadrlar tayyorlash takomillashgan tizimining faoliyat yuritishi hisoblanadi. Zamonaviy bosqichda pedagogik fanning dolzarb masalalari soniga maqsad, mazmun, uslub, tarbiyaning vositalari va tashkiliy shakllarining ilmiy ta‘minlanganligi, fan, texnika, ilg‘or texnologiyalar yutuqlari asosida shaxsni o‘qitish va rivojlantirishni kiritish mumkin.

¹ Sh.Mirziyoyev Oliy Majlis Murojatnoma 2022

Zamonaviy bosqichda kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati fuqaro shaxsining har tomonlama rivojlanishini, uzluksiz ta'lim tizimi orqali shakllanishini ko'zda tutadi. Xususan, shaxs ta'lim xizmatini ishlab chiqaruvchisi ham iste'molchisi sifatida bilim va tajriba berish jarayonida ishtirok etadi. Respublikada shaxsga o'z ijodiy salohiyatini amalga oshirishi uchun kasb ta'lim dasturini tanlash huquqi berilgan.

Uzluksiz ta'lim sohasida alohida o'rinni oliy ta'lim egallaydi. Umumiy o'rta-maxsus ta'lim asosidagi oliy ta'lim uzluksiz ta'limning mustaqil turi bo'lib, ²O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi yangi tahrirdagi qonunga (23.09.2020 y) muvofiq amalga oshiriladi.

³Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avalodga o'rgatish - ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun – qoidalarini mutassil izlaganlar.

Ma'lumki, mamlakatimiz taraqqiyoti va kelajagi ta'lim – tarbiya sohasidagi yuqori samaradorlikka erishishga, ularning jahon ta'limi talablari bilan mosligi va amaliy hayotdagi o'rnini qay darajada topayotganligiga bog'liq.

"Ta'lim to'g'risida"gi va O'zbekiston Respublikasi qonuniga, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ga muvofiq, ta'lim bosqichlarining uzluqsizligi va izchilligini ta'minlash, ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, hamda ular asosida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim mazmunini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

«Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion-pedagogik faoliyati hisoblanadi.

²<https://lex.uz/docs/>

³ Najimov M.K., Muxitdinov Z.S. Davlat va huquq nazariyasi. O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDYul, 2010. -145 b

Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion-pedagogik faoliyatini tashkil etish metodi, shakllari hisoblanadi.

«Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish. Dissertatsiya ishining maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilab olindi:

“Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion faoliyatini nazariy-metodologik jihatini ochib berish;

«Davlat va huquq asoslari» fanining o'ziga xos xususiyatini yoritish;

«Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion faoliyatini amalga oshirish mexanizmini yoritish va tavsiyalar ishlab chiqish.

⁴Mavzuni ilmiy jihatdan o'rganishda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risidagi”gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga oid Farmon va Qarorlari, Vazirlar Mahkaasi Qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar huquqiy manba bo'lib xizmat qildi.

⁵Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasiga ko'ra “Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir”.⁶ Ushbu Qoida davlatning ta'lim sohasidagi siyosatining asosiy mazmunini tashkil etadi.

2020 yil 23 sentabrda yangi tahrirda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun sohadagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy huquqiy manba hisoblanadi. Ta'lim jarayonining muhim prinsiplari, ta'lim tizimi, ta'lim turlari va boshqa asosiy qoidalar o'z ifodasini topgan. Mazkur Qonunda umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'limni tashkil etish dolzarbligi, tartibi va pedagog-

⁴.O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil23sentabr.<https://lex.uz/docs/20596>

⁵.4.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 40 b.

⁶.<https://lex.uz/docs/20596>

xodimlarning faoliyati asoslari belgilab qo'yilgan. ⁷O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25 yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son Farmoni, 2001 yil 4 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida"gi № F-1322-son Farmoyishi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 dekabrda "Xalqaro taraqqiyot uyushmasi, Ta'limda global hamkorlik tashkiloti hamda natijalarga asoslangan yondashuvlar uchun global hamkorlik tashkiloti ishtirokidagi «Bolalarni erta yoshdan rivojlantirishni takomillashtirish» loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" №789-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 sentabrdagi "Ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"№ 736-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 25 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazini tashkil etish to'g'risida" № 228-son qarorlari⁸ milliy ta'lim tizimining eng ustivor yo'nalishlarini tartibga soluvchi manba bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, dissertatsiya ishi mazmunini yoritishda Muslimov N.A va boshqalar. "Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari" o'quv-metodik qo'llanmasi tahlil etildi, Dexkanova M.U va boshqalar. "O'qituvchining innovatsion faoliyati va kasbiy professionalligini oshirish" o'quv uslubiy majmua hamda «Modular Teaching Technology Based on Scientific International Journal of Recent Technology and Engineering» maqolasidan foydalanildi. Asadov Yu., Turdiev N, Akbarova S., Temirov D., Babadjanov S.

⁷.Dexkanova M.U va boshqalar. «Modular Teaching Technology Based on Scientific International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277 – 3878, Volume-8 Issue-4» November 2019

⁸.https://lex.uz/uz/search/ext?okoz=7302&KeepSortOrder=False&fform_id=486

«O‘quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganligini tashhishlash va korreksiyalash metodikalari», Amanova O. "Davlat va huquq asoslari kursida ko‘rgazmali kurollardan foydalanish"; Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalarga bag‘ishlangan o‘quv qo‘llanmalariga tayangan holda yoritildi.

Davlat va huquq asoslari» fani o‘qituvchisining innovatsion faoliyatini nazariy-metodologik jihatini ochib berish, fan o‘qituvchisining innovatsion faoliyatini amalga oshirish mexanizmini yoritish orqali akademik litseylar, oliy o‘quv yurtlarida “Davlat va huquq asoslari” fani o‘qituvchisining innovatsion faoliyati rivojlantiriladi. Fanni o‘qitish sifat va samaradorligiga erishiladi.

O‘zbekistonda Respublikasida qabul qilinayotgan qonunlarni to‘g‘ri sharhlash, tahlil qilishni o‘zida ifoda etadi. Yosh avlodni har tomonlama komil, yetuk huquqiy bilimdon shaxs qilib tarbiyalashda huquq normalarini bilish amaliy ahamiyat kasb etadi.

“Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi Qonunlarining mazmuni va mohiyati.

⁹2019 yil 29 oktabrda O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-576-sonli Qonuni qabul qilindi. Mazkur qonunning maqsadi mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar yechimini topish uchun ilmiy va ilmiy-texnik faoliyatni boshqarish hamda milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta‘minlash, iqtisodiyot va davlatning barqaror innovatsion rivojlanishi manfaatlarida barcha fan sohasidagi huquqiy munosabatlar sub’ektlarining samarali faoliyati uchun institutsional asosni shakllantirishdan iborat.

Bundan tashqari, ilm sohasi vakillarining intilishlarini qo‘llab-quvvatlashga va o‘z kasbiy faoliyatlarida to‘liq va har tomonlama ijodkorlikni amalga oshirish

⁹.Dexkanova M.U va boshkalar. «Modular Teaching Technology Based on Scientific International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277 – 3878, Volume-8 Issue-4» November 2019

uchun yordam berishga xizmat qilish yo‘lida ularning ijtimoiy-kasbiy huquqlari va kafolatlarini ta‘minlash hamda zamonaviy muammolarni inobatga olgan holda ilm-fan sohasini umuman rivojlantirish maqsadida innovatsion mexanizmni joriy etish uchun sharoit yaratishdan iborat.

¹⁰Qonun 6 ta bob va 46 ta moddadan iborat bo‘lib, ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, boshqarishning yagona, izchil mexanizmni yaratishda asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Qonun bilan ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat sohasidagi munosabatlarda mavjud kamchiliklar, qarama-qarshiliklar va bo‘shliqlar bartaraf etildi, xususan, Respublikada ilmiy salohiyatning yanada oshishi uchun huquqiy asoslar yaratildi.

Mazkur qonun bilan O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi vakolatli davlat organi deb belgilandi. Shu bilan birga davlat idoralarining, jumladan Vazirlar mahkamasi, Innovatsion rivojlanish vazirligi, Fanlar akademiyasi, Oliy ta‘lim tizimi, mahalliy davlat hokimiyatining ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi vakolatlari va fuqarolar hamda nodavlat notijorat tashkilotlarining ushbu sohadagi ishtiroki aniq ko‘rsatib o‘tildiki, bu o‘z navbatida “Fan-ta‘lim-ishlab chiqarish” integratsiyasini ta‘minlashning huquqiy asosi bo‘la oladi.

¹¹2020 yil 1 yanvaridan kuchga kirishi belgilangan Qonunning 15-moddasi ilmiy faoliyat yurituvchi jismoniy shaxslarning mehnat huquqlari bandiga kiritilgan muhim o‘zgarishlar – mehnatga haq to‘lashning yangi tartibi, haq to‘lanadigan mehnat ta‘tilining uzaytirilishi, chet elda amaliyot o‘tashlari yoki malaka oshirish uchun bir yilgacha bo‘lgan muddatga ta‘til berilishi – ilm-fan sohasiga yoshlarni jalb qilishga xizmat qiladi va Respublikada yoshlar siyosatining amalga oshirilishida muhim o‘rin tutadi.

¹⁰.www.edu.uz: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘limvazirligi.

¹¹.O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020 yil23sentabr.<https://486>

Qonunda ilmiy faoliyat, uni olib borish tartibi, shartlari borasida qator kamchiliklarni, xususan baholash mezonlaridagi mavjud kamchiliklarni, ilmiy ekspertiza jarayonini takomillashtirishdagi qat'iy cheklovlarni bartaraf etdi. Shu bilan birga, ilmiy faoliyat sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini belgilab berishda faqatgina bazaviy moliyalashtirishga suyanib qolmasdan, turli ilmiy texnik ishlanmalar grantlari, donorlar mablag'lari ham ko'zda tutilishi soha rivojiga o'z hissasini qo'shadi va sohani tizimli moliyalashtirishning Qonun bilan himoya qilinishini ta'minlaydi.

Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish, axborot ta'minoti, noyob ilmiy ob'ekt va ilmiy asbob va uskunalardan foydalanish tartibining ham belgilab berilishi, shuningdek, ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasini moliyalashtirishning tartibga solinishi o'z navbatida ta'lim bilan uyg'unlashgan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishga qaratilgan faoliyatni ta'minlashga xizmat qiladi. Yana bir muhim jihat, ya'ni chet davlatda olingan ilmiy darajalar va ilmiy unvonlarning O'zbekiston Respublikasida tan olinishining huquqiy asoslari belgilab berilishi mamlakatda ilm-fan sohasi kadrlarining rivojlangan davlatlar darajasida tan olinishi uchun zamin yaratadi.

Ilmiy faoliyat sohasida xalqaro hamkorlik olib borish tartibi va shartlarining belgilab berilishi bu boradagi mavjud ob'ektiv va sub'ektiv cheklovlarni bartaraf qiladi va o'z navbatida xalqaro hamkorlikka asoslangan ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishning optimal mexanizmlarini belgilab beradi. Mazkur Qonun bilan ilmiy faoliyat olib borishda barcha yo'nalishlarda yetakchi xorijiy ilmiy markazlar va tashkilotlar bilan huquqiy asosda hamkorlik olib borish nazarda tutilgan.

Ilm-fan rivoji iqtisodiyot taraqqiyotining asosiy mezoni ekanligi o'laroq, jahonda ilmiy-texnik salohiyat tez sur'atlarda rivojlanib borayotganligi bilan bir qatorda ishlab chiqarishning asosiy omillarini intellektualizatsiya qilish ham o'sib bormoqdaki, bilimlar, innovatsiyalar va inson kapitaliga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirish kabi ulkan vazifani amalga oshirishda huquqiy zaminning

yaratilishi mamlakatimizning dunyo hamjamiyatida o‘zining mustahkam o‘rniga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

¹²2020 yilning 24 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-630-sonli Qonuni qabul qilindi. Shu paytgacha respublikamiz qonunchiligida innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni, shu sohasidagi tushunchalarni, ishtirokchilar tarkibini, ularning o‘zaro munosabatini, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishni va sanoatda o‘zlashtirishni tartibga soluvchi yagona qonun hujjati mavjud emas edi. Qonunning kuchga kirishi innovatsion faoliyat sohasini va uning barcha ishtirokchilarining samarali hamkorligi uchun huquqiy asoslar va qonuniy vakolatlarni ta’minlaydi. Innovatsion faoliyat sub’ektlarining huquq va majburiyatlarini belgilaydi.

Innovatsion faoliyatning davlat tomonidan tartibga solinishi innovatsion faoliyat sohasida moliyaviy, ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy muhitni yuzaga keltiradi. Innovatsion faoliyatining barcha ishtirokchilarining malakasini oshirish va o‘zaro munosabatlarning yangi mexanizmlarini joriy etish imkonini beradi. Shuningdek, Qonun innovatsiya va innovatsion faoliyat sohasidagi huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy munosabatlarni tartibga soluvchi qator normativ hujjatlar ko‘rib chiqilishini ta’minlaydi. Shuningdek, ilmiy, ilmiy-texnik va innovatsion faoliyat natijalarini joriy etish va tijoratlashtirishni faollashtiradi. Qonunda innovatsion faoliyat sohasida foydalaniladigan atamalarni bir xil ma’noda ishlatish tartibga solingan. Innovatsion faoliyat ishtirokchilari kategoriyalari, innovatsiyalar transferi, infratuzilma ob’ektlari, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari va shakllariga aniqlik kiritilgan. Qonun davlat budjeti mablag‘larini jalb qilish orqali tashkil etilgan intellektual mulk va texnologiyalar ob’ektlarini ishlab chiqaruvchilarga berish huquqi tartibini belgilaydi. Bunday

¹²<http://www.lex.uz>– O‘zbekiston Respublikasining normativ- huquqiy hujjatlar bazasi.

tartib aprobatsiyadan o‘tkazish mexanizmini takomillashtirishga sharoit yaratadi. Muhimi ilmiy-innovatsion ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etishni rag‘batlantiradi.

Qonun 6 ta bob va 39 ta moddadan iborat.

¹³Loyihani ishlab chiqishda innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi qonunlar o‘rganilgan. AQSh, Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Hindiston, Belarus, Moldova, Qozog‘iston, Ukraina kabi sohada yetakchi bo‘lgan xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim jarayoniga axborot texnologiyalarining tatbiq etilishi, shubhasiz, boshqaruv malasalarini sifat jihatidan yuqori darajada hal etish va yanada samarali ish usullari hamda shakllariga o‘tish imkonini beradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi o‘z oldiga kuchli huquqiy-demokratik davlat, adolatli fuqarolik jamiyati barpo etishni maqsad qilib qo‘ygan. Fuqarolik jamiyatining asosini esa, yuksak huquqiy madaniyatli, o‘zining qat‘iy fuqarolik pozitsiyasiga ega fuqarolar tashkil etadi. Yurtimizda yosh avlodni tarbiyalashda huquqiy ta‘lim-tarbiyaga alohida e‘tibor qaratilayotgani uning o‘zi tanlagan yo‘lidan sobitqadamlik bilan borayotganining yorqin dalilidir.

Dissertatsiya ishining doirasida o‘rganilgan masalalarning ham asosiy mohiyatini umumiy o‘rta, o‘rta maxsus ta‘lim va oliy ta‘lim muassasalarida “Davlat va huquq asoslari” fanining o‘qitilishi bilan bog‘liq eng muhim jihatlarga e‘tibor qaratildi. Xususan, Respublikada ta‘lim sohasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish asnosida ta‘lim-tarbiya, ayniqsa huquqiy ong, madaniyat va savodxonlikni oshirish borasida davlat o‘z oldiga qanday maqsadga

¹³. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 sentabrdagi “Ta‘lim tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” № 736-son qarori;

erishish mexanizmlarini qanday ishlab chiqqanligi aniqlandi.

Shuningdek, bugun davlat va jamiyat hayotining barcha sohalariga tadbir etilayotgan innovatsion g'oyalar ta'lim tizimida o'zining qanday o'rin va ahamiyatga egaligi, ulardan foydalanish mexanizmlarini yaratish jarayonlari qanday kechayotganligi borasida fikr-mulohazalar yuritildi.

Dissertatsiya ishining ikkinchi qismida «Davlat va huquq asoslari» fanining o'ziga xos xususiyatlari, fan bo'yicha takomillashtirilgan davlat ta'lim standartining tahlili, boshqa fanlar bilan aloqadorligi o'rganildi.

Shuningdek, «Davlat va huquq asoslari» fani o'qituvchisining innovatsion faoliyati, fan o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar, fan bo'yicha o'tiladigan dars mashg'ulotlarda qo'llaniladigan metodlarning o'ziga xosligi kabi masalalar muhokama etildi.

Dissertatsiya ishining uchinchi qismida Axborotlashgan jamiyatda ta'lim tizimi ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarining tatbiq etilishi, shubhasiz, boshqaruv malasalarini sifat jihatidan yuqori darajada hal etish va yanada samarali ish usullari hamda shakllariga o'tish imkonini yoritilgan.

Dissertatsiya ishining yakuni bo'yicha quyidagi xulosalar kelindi:

- Mamlakatimizda aholining huquqiy savodxonligini oshirish borasida qabul qilinayotgan nomativ-huquqiy hujjatlar, ularni amalga oshirish borasida ishlab chiqilayotgan chora-tadbir va mexanizmlar ta'lim muassasalari chegarasidan chiqishi, faqatgina yosh avlodni emas, aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi maqsadga muvofiq bo'lardi;

- «Davlat va huquq asoslari» fanini o'qitishda zamon bilan hamnafaslik ufurib turadigan didaktik materiallar yaratish;

- Fan doirasida ishlab chiqiladigan dasturlardan, darsliklar, o'quv qo'llanmalari va uslubiy ishlanmalarni yaratishda plyuristik tamoyillarni o'rnatish (bu jarayonlarga barcha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlarini ixtiyoriy ishtirokini ta'minlab, tanlov tartibini joriy etish);

- «Davlat va huquq asoslari» fanini o‘qituvchisi ijodkor bo‘lishi, yangiliklarni kashf etishi va faoliyatiga muntazam ravishda innovatsiyalarni kiritib borishi lozim;

- «Davlat va huquq asoslari» fanini o‘qitishni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish (masalan: sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini joylarga borib o‘rganish).

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR

RO‘YXATI

I. RAHBARIY ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidaginutqi. – T.: “O‘zbekiston”,2016.– 56b.

2. Mirziyoev SH.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. –T.:O‘zbekiston,2017.–48b.

3. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.:O‘zbekiston.– 2017.– 102b.

4. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.:O‘zbekiston,2017.– 488b.